

ни ходили в консисторію накладати резолюції. Дійсно, владики не з'являлися ніде на “публіку”, крім богослужінь. На екзамені у навчальні заклади з'являвся рідко, а з часу семінарських хвилювань на початку ХХ ст. категорично відмовлявся приїжджати до Чернігівської духовної семінарії. Очевидно, подорожі по єпархії (обов'язкові для архієрея) теж були рідкістю. Все це, на нашу думку, є рисами нетовариського характеру і проявляються в людині мимоволі, тоді як вихід у духовний затвір – результат вольового, цілеспрямованого вибору.

Постає питання, чому близьке оточення єпископа Антонія вирішило створити саме образ “владики-затвірника”? Очевидно, відповідь знаходиться у конкретній ситуації в середині Чернігівської єпархії початку ХХ ст., яка фактично не розвивалася, про що тоді багато писалося й говорилося. Активна діяльність наступника владики Антонія, архієпископа Василя (Богоявленського), була спричинена необхідністю виводу єпархії з глибокої кризи. Друга причина, яка спонукала оточення єпископа Антонія створити такий образ, ховається в самій епосі. На початку ХХ ст. формується певний культ, образ подвижництва, часто-густо замішений не на християнській традиції, а на містицизмі. Це певна данина моді, як в церковному, так і позацерковному середовищі.

Примітки

1. Чернявский В., Дроздов В., Шестериков А., Ефимов А. Преосвященный Антоний, епископ Черниговский и Нежинский – последние дни его жизни, кончина и погребение // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. – 1911. – № 9. – С. 267-275; № 10. – С. 287 – 308; № 12. – С. 373 – 378; № 13. – С. 419 – 421.
2. Фирсов С. Л. Искусившийся властью: История жизни митрополита Петроградского Питирима (Окнова). – М., 2011. – 236 с.
3. Священномученик Василий (Богоявленский), архиепископ Черниговский и Нежинский: Материалы к жизнеописанию / Сост. и авт. вступ. ст. Логунова Е. А., Тарасенко А. Ф. – М., 2014. – 452 с.
4. РГИА, ф. 796, оп. 189, ч. 1, д. 888.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 1371.
6. Тарасенко О. До історії повсякденного життя вихованок Чернігівського єпархіального жіночого училища // Сіверянський архів: збірник наукових праць. – Чернігів, 2010. – Вип. 4. – С. 10-14.
7. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 1556.

Терещенко О. В.

Старший науковий співробітник

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ЦВИНТАРЯ СОБОРУ ЖИВОНАЧАЛЬНОЇ ТРІЦІ (XVII – початок XIX ст.)

Міжнародна українсько-канадська археологічна експедиція Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в польових сезонах 2008–2009 рр. завершила дослідження кладки фундаментів собору Живоначальної Трійці та цвинтаря в середині та частково назовні від його стін. Вперше поховання цвинтаря були виявлені у шурфі на городі будинку № 7 по І Партизанському провулку у 2005 р. з південного сходу від собору (на площі 4 м² частково досліджено 9 поховань від щонайменше 3 горизонтів). Восени 2005 р. в траншеї № 12 (водогін), що пройшла по І Партизанському провулку, досліджені залишки 59 поховань XVII–XVIII ст., виявлені на відстані 83 м. У 2013–2014 рр. в розкопі № 1 досліджена забудова міста та виявлена східна межа цвинтаря (зафіксовано 18 поховань від щонайменше 5 горизонтів). З метою убезпечення розташованих ззовні фундаментів поховань від їх руйнування в майбутньому, було продовжено вивчення ділянки розкопу 2009 р. у східному напрямку (іл. 1). У 2015 р. відкрито 80 нових поховань XVII–XVIII ст., що знаходилися на відстані до 5-10 м від південної стіни собору (іл. 2).

Спостерігається відмінність в орієнтації похованих: головами на північний захід, захід та південний захід. Орієнтація головою на захід була паралельна до довгої осі собору. Поховання із західною орієнтацією руйнують поховання з північно-західною орієнтацією, які в окремих випадках прорізани собором. Три різновиди орієнтації можуть відноситися до трьох етапів існування цвинтаря.

Іл. 1. Розміщення дослідженої ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці

Іл. 2. План по матеріку поховань досліджених 2015 р. біля південної стіни собору

Таблиця 1. Поховання з розкопу № 3 (2015 р.).

N/n	Квадрат	Перекиває поховання №	Перекирите похованням №	Глибина	Визначення статі	Примітки
156	Т-14	293	-	-225	жінка	пд.-західна
160	Ф-15	223, 262, 279	-	-208		пд.-західна
161	Ф-15	290	-	-220	жінка	пд.-західна
221	У-15	-	-	-253	дитина	пн.-західна
222	С-18	256-	-	-252	жінка	пд.-західна
223	Ф-15	262, 275, 279	160	-247		західна
224	Т-15	289, 293	-	-257	чоловік	західна
225	Х-15	240, 249	-	-262	чоловік	західна
226	Х-15	-	-	-245		західна
227	У-14	289	156	-280	дитина	західна
228	Х-14	260	Собором	-295	жінка	пд.-західна
229	С-15	230, 238	Собором	-247		західна
230	С-15	-	229, 238, собором	-284		пд.-західна
231	Ф-14	265	Собором	-274		пн.-західна
232	Х-15	263, 295	-	-265		пд.-західна
233	Т-16	235, 234	-	-268		західна
234	Т-16	236	233	-259	жінка	західна
235	Т-16	-	233	-278	жінка	пн.-західна
236	С-16	-	234	-257		пд.-західна
237	Р-17	247, 292		-232		пд.-західна
238	С-15	230	229, собором	-320	дитина	пн.-західна
239	Ф-14	265	-	-270	дитина	західна
240	Х-14	249	225	-291	чоловік	пд.-західна
241	Ф-16	281, 300, 301	-	-267	чоловік	пд.-західна
242	Ф-16	278, 291, 296	300	-248	чоловік	західна
243	Р-17	-	-	-257	чоловік	пн.-західна
244	С-17	298	-	-290	чоловік	пд.-західна
245	С-18	256	-	-264	жінка	пд.-західна
246	Х-14	249	-	-280	жінка	західна
247	Р-17	-	237	-255		пд.-західна
248	Х-14	-	-	-295	жінка	пд.-західна
249	Х-14	240, 246	225	-279	жінка	пн.-західна
250	Ф-15	262	-	-248	чоловік	пн.-західна
251	С-17	298	244	-260	дитина	пд.-західна
252	С-16	-	-	-245		західна
253	Р-16	298	267	-281	чоловік	західна
254	Р-17	298	-	-292	чоловік	західна
255	С-16	-	-	-255	дитина	західна
256	С-18	-	222, 245	-297	дитина	-
257	Т-15	283, 264	-	-273	жінка	пд.-західна
258	Т-17	268	-	-254	дитина	пд.-західна
259	Ф-15	274, 278, 288, 290	Перекоп	-260		пд.-західна
260	Ф-14	265	228	-245	дитина	пд.-західна
261	Ф-14	-	246	-280		пд.-західна
262	Ф-15	-	160, 223, 250	-293	чоловік	пд.-західна
263	Х-15	295	232	-263	дитина	пн.-західна
264	Т-15	271	257	-313	жінка	західна
265	Ф-14	-	231, 239, 260, 261	-274	чоловік	пн.-західна
266	Р-16	270, 272	-	-320	дитина	пд.-західна
267	Р-16	297	253	-275	дитина	пд.-західна
268	Т-17	-	258	-266	чоловік	пд.-західна
269	С-15	271	Перекоп	-302	дитина	пд.-західна
270	Р-16	276, 280, 294	266	-256	жінка	пн.-західна
271	С-15	-	266, 269	-260	дитина	пн.-західна
272	Р-16	-	266	-323	дитина	пн.-західна
273	Ф-16	-	-	-276	чоловік	пн.-західна
274	Х-15	278, 288, 290, 295	259	-277	чоловік, дити-	пд.-західна

					на	
275	У-15	-	223, 279	-260	дитина	західна
276	С-16	280, 282	234	-302	чоловік	пд.-західна
277	С-15	-	299	-257	дитина	західна
278	Ф-16	279, 290	242, 259	-281		пн.-західна
279	Ф-15	-	160, 223, 278	-279	чоловік	пн.-західна
280	Р-17	276, 287, 292, 298	270	-350	чоловік, дитина	пд.-західна
281	Ф-16	300	241, 301	-286	чоловік	пд.-західна
282	Т-16	-	234, 276	-327	дитина	пд.-західна
283	У-15	250	257, 299	-285	чоловік	пд.-західна
284	У-14	-	289	-285	чоловік, дитина	пд.-західна
285	Р-16	-	266	-245		пн.-західна
286	Р-16	-	-	-286	дитина	пн.-західна
287	Р-16	-	280	-254	жінка	пн.-західна
288	Ф-15	290	259, 274, 278	-297		пд.-західна
289	У-14	293	224, 227	-285	чоловік	пд.-західна
290	Ф-15	279	161, 278, 288	-305	чоловік, жінка	пд.-західна
291	Ф-16	-	301	-256	чоловік	пн.-західна
292	Р-17	-	237, 298	-290	дитина	пн.-західна
293	Т-15	-	156, 224, 289	-290	чоловік, дитина	західна
294	Р-17	-	270	-307	дитина	західна
295	Х-15	-	232, 263	-308	чоловік, дитина	західна
296	Ф-16	-	242, 301	-281	дитина	пн.-західна
297	Р-16	-	253, 267	-308	чоловік	пд.-західна
298	Р-17	292	244, 251, 254, 280	-348	чоловік	пн.-західна
299	Т-15	277, 283	-	-376	чоловік	пд.-західна
300	Ф-16	-	241, 301	-326	чоловік, жінка дитина	пд.-західна
301	Ф-16	278, 281, 291, 296, 300		-271		пд.-західна

Серед похованих є діти, жінки і чоловіки. Скоріш за все це вказує на існування сімейних ділянок серед поховань цвинтаря Живоначальної Трійці.

Переважна більшість поховань не містила будь-яких знахідок. Лише в окремих виявлені залишки підковок на чоботи, деталі одягу та особисті речі (хрестики та ікона). Враховуючи взаємне перекриття могил, їх орієнтацію та глибину поховань, можна здійснити спробу розділити поховання цвинтаря на окремі горизонти. Досить впевнено можна виділити верхній горизонт поховань (значна кількість з них знаходилася вище рівня материка) (іл. 3) та нижній горизонт поховань, орієнтованих з південного сходу на північний захід (іл. 4). Верхній горизонт містить (в межах розкопу 2015 р.) щонайменше 4 ряди поховань. Всередині рядів могили розташовані впритул одна до одної, що може вказувати на підхоронення (на сімейних ділянках) родичів до більш ранніх могил. Інколи в простір між рядами ховали дітей. Нижній горизонт значно пошкоджений більш пізніми похованнями, але на дослідженій ділянці можна простежити 3 ряди поховань, здійснених на незначній відстані один від одного. Всередині рядів в окремих випадках фіксуються проходи між могилами, але є сімейні ділянки, на яких родичів ховали в цьому просторі, утворивши ряд без проходів між могилами. Значною мірою така щільність могил на цвинтарях пояснюється бажанням мешканців міста бути похованими біля церковної споруди – там, де були поховані старші родичі.

Як зазначалося в звіті за 2008 р., ділянка під цвинтар була відведена від початку будівництва Фортеці й у XVII–XVIII ст. господарськими комплексами не забудовувалася. Це позначилося на кількості кераміки та знахідок, виявлених на розкопі. За матеріалами 2008, 2009 та 2015 рр. фіксувалася кераміка, що датується більш раннім часом (до появи цвинтаря) та після перенесення цвинтаря до новозбудованої Воскресенської церкви (освячена 1803 р.). На факт виділення ділянки під цвинтар ще до побудови укріплень Фортеці та їх незмінності протягом всього XVII ст. вказують результати робіт на розкопі № 4 (2015 р.), в якому виявлені лише об'єкти XIX ст. Цвинтар мав огорожену територію, яка до подій 1708 р. так і не

була повністю використана під поховання. На цвинтарі почесними були ділянки біля стін храмів, а наявність більш ранніх поховань на сімейних ділянках зумовлювала бажання родичів бути похованими поряд з предками. Ці особливості поховальної практики значною мірою перешкоджали швидкому розростанню цвинтаря.

Таким чином, існування цвинтаря можна визначити (умовно) з 1625 по 1803 р. Поховання, були здійснені на різній глибині і належали до різних горизонтів існування цвинтаря. Взаємне перекриття поховань дозволяє виділити кілька етапів в існуванні кладовища:

1625 р. – останнє десятиріччя XVII ст. – період побудови та освячення собору Живоначальної Трійці;

кінець XVII ст. – 1708 р. – період функціонування собору;

1708–1803 р. – період до освячення Воскресенської церкви та виникнення навколо неї цвинтаря.

Перший етап існування цвинтаря визначений за похованнями, прорізаними фундаментами собору Живоначальної Трійці та документом 1654 р., в якому згадана фортечна церква св. Миколая.

Орієнтація дерев'яної церкви Св. Миколая дещо відрізнялася від орієнтації собору Живоначальної Трійці, що і позначилося на орієнтації найбільш ранніх поховань цвинтаря – головою на північний захід. Синхронні з функціонуванням собору поховання орієнтовані головою на захід та південний захід. Азимут довгої осі собору – 255° (захід – південний захід).

В межах кожного етапу могли існувати кілька горизонтів поховань:

– так до першого етапу (1625–1690-ті рр.) відносяться щонайменше 3 горизонти поховань (це видно з ділянки поховань № 229, 230, 238, що перекривалися одне одним і прорізаних собором) з орієнтацією на північний захід;

– в межах другого етапу (1690-ті рр. – 1708 р.) могли бути також два горизонти: I – 1690-ті рр – 1708 р., та II – поховання жертв трагедії 1708 р.;

– третій етап (1708–1803 рр.) – досить тривалий за часом – також може містити кілька горизонтів поховань, як це було зафіксовано в траншеї водогону по пров. Центральному (на північний захід від собору). В розкопі № 3 їм може відповідати частина поховань у кв. Р-17 (№ 244, 251, 254, 280, 298), що утворюють щонайменше 5 горизонтів.

Іл. 3. Поховання верхнього горизонту виділені на зведеному плані поховань 2009–2015 рр.

Іл. 4. Поховання нижнього горизонту виділені на зведеному плані поховань 2009–2015 рр.

Наявність горизонту поховань жертв трагедії 1708 р. визначена під час антропологічного дослідження. Частина похованих мають сліди насильницької смерті та сліди дії вогню на кістках. Ці поховання на дослідженій ділянці були виявлені поряд з могилами родичів. Це пояснюється тим фактом, що військові, які повернулися з І. Мазепою та Карлом XII поховали загиблих родичів поряд з більш ранніми могилами на сімейних ділянках цвинтарів.

Таким чином, на дослідженій ділянці цвинтаря можна виділити три етапи його існування, а в межах вказаних етапів – щонайменше 6 горизонтів поховань, що датуються 1625–1803 рр.

Перша церква на Фортеці, згадана в 1654 р., була присвячена святому Миколаю, день перенесення мощей якого відзначають 9 травня за старим і 22 травня за новим стилем календаря. Саме 9 травня в Батурині проводився Миколаївський ярмарок.

З початку існування цвинтаря швидкість його розширення була досить низькою – Батурин майже запустів у 30-ті рр. XVII ст. Висока чисельність мешканців Батурина позначалася і на утворенні його горизонтів поховань в останній чверті XVII ст. і зменшилася після подій 1708 р. Вона поступово почала збільшуватися лише з середини XVIII і зростала до початку XIX ст.

В документах першої половини XIX ст. зазначено, що Воскресенській церкві належало нерухоме майно: 6 квадратних сажнів землі в Батурині та 3 цвинтарні місця від згорілих церков..., в тому числі і Троїцьке, площею 2307 квадратних сажнів. Окремо зазначимо, що Філарет (Гумілевський) фіксував: "...После разгрома меншиковского и Троицкий, и Николаевский храмы, хотя и каменные, но сильно поврежденные остались в запустении без возобновления. Вместо того построены были на иных местах деревянные храмы св. Троицы и св. Николая...".

Таким чином у першій половині XIX ст. існували цвинтарі від трьох храмів – Новомиколаївський (1274 квадратних сажнів) та Старомиколаївський (462 квадратних сажнів) та Троїцький. На третьому етапі існування цвинтаря, вірогідно, була збудована дерев'яна Троїцька церква.

Орієнтація поховань верхнього горизонту поховань цвинтаря західна (паралельно до стін мурованого собору) та південно-західна – паралельно до стін дерев'яної церкви XVIII ст. Зміна в орієнтації поховань верхнього горизонту відбулася не одразу, що може вказувати на час побудови дерев'яної Троїцької церкви – скоріш за все, вже при Кирилі Розумовському.

Дослідження цвинтаря собору Живоначальної Трійці в Батурині не тільки дозволяє вивчати поховальні традиції населення Батурина XVII – початку XIX ст., а певною мірою відображає зміни та етапи існування православних храмів побудованих на території Фортеці.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016